

CZU: 347.77:343.12

DOI: 10.5281/zenodo.7348520

APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

ANECHITOAIE Constantin,

profesor universitar, doctor, Facultatea de Drept și Științe Administrative din
cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, membru în Consiliul
departamentului de drept

In my research, I have considered only one sub-domain of Intellectual Property, namely that of "Industrial Property", given the serious consequences that may result from the violation of legal rules in the field of protection of industrial property rights, with major effects on economic life, risks to human health and life by creating and distributing counterfeit goods but also by reducing the capacity for innovation and creativity with effects on job loss.

Keywords: Intellectual property law (IPR), intellectual property (IP), industrial property (IndP), defense by criminal law.

1. Introducere.

Cu nouă ani în urmă, domnul Gurry Francis [1], director WIPO [2], cu ocazia „Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale (PI) din data de 26/04/2013”, a spus: „Creativitatea este o trăsătură comună pentru întreaga umanitate” [3].

Apărarea DPI prin mijloace de drept penal este un subiect cu un interes mediu în rândul societății, în comparație cu celelalte domenii ale dreptului. Importanța proprietății intelectuale nu a atras atenția suficient de mult pe doctrinari iar jurisprudența nu abundă cu lămuriri în domeniu PI, în comparații cu alte domenii ale dreptului. Din acest motiv, există și multe confuzii din partea mare a populației dar și confuzii din partea mass-media care transmit subiecte de presă, unele dintre ele însăși, subiecte al unor infracțiuni de defăimare, denunțuri calomnioase, etc.

Chiar de la început pot spune că apar confuzii uneori chiar din definiția, rolul, subiectul și obiectul dreptului de protecție intelectuală. Dreptul proprietății intelectuale a primit o consacrare definitivă și oficială o data cu încheierea Convenției care a condus la înființarea Organizației Mondiale din domeniul Proprietății Intelctuale (OMPI), din data de: 14/07/1967 la Stockholm [4].

PI în înțelesul legiuitorului [5], cuprinde drepturile creatorilor de: opere artistice, literare, ori științifice, spectacole din domeniul artelor, ori expoziții ale artiștilor din toate domeniile artelor, din domeniul artelor fotografice ori din

domeniul televiziunilor sau invenții produse de către centrele de cercetări ori invenții descoperite în mod individual, descoperirile cu caracter științifice, semnele industriale - PInd, emblemele, mărcile înregistrate, numele comercial, protecția împotriva concurenței neleale și toate drepturile având ca rezultat o activitate intelectuală din domeniile industriale și tehnice, literare sau artistice [6].

Apărarea DPI prin mijloace de drept penal, este stabilită în mod expres în legislația din domeniul dreptului proprietății intelectuale din România, este analizată (în mod insuficient) în doctrină iar practica judiciară încă face eforturi mari ca să lămurească la modul cât mai apropiat, voința legiuitorului.

Dacă în domeniul drepturilor și obligațiilor izvorâte din domeniul protecției drepturilor de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, operele ca izvor al creație intelectuală ale autorilor, se nasc considerabil ca număr, din culegerea și adaptarea creațiilor tradiționale, folclorice, al tradițiilor culturale ori științifice, adaptate realităților economice, culturale și științifice, pentru satisfacerea cerințelor societății noastre în continuă schimbare.

Încălcarea drepturilor din domeniul proprietății industriale (PInd), au efecte juridice de o gravitate sensibil mai mare în viața socială.

Urmările încălcării ale drepturilor din domeniul proprietății industriale pot fi categorisite de o gravitate majoră pentru efectele asupra vieții economice, a riscurilor asupra vieții oamenilor prin crearea și distribuirea de mărfuri contrafăcute dar și prin diminuarea capacității de inovare și creativitate cu aplicare pe piața liberă, cu efecte asupra pierderii de locuri de muncă.

2. Apărarea drepturilor din domeniul proprietate industrială (DPInd) prin mijloace de drept penal

Interesul protecției și apărării DPInd, nu este adresat exclusiv publicului larg de consumatori, ci și al titularilor de invenții, agenții comerciale și de servicii, al căror interese sunt îndreptate pentru a promova talentul, iscusința, spiritul de inițiativă [4].

Sanționarea din punct de vedere penal a faptelor de încălcarea a drepturilor celor care aparțin subdomeniului de proprietate industrială și-au găsit consacarea în legislația națională prin acte normative, conform legislației europene și a convențiilor internaționale în domeniu.

2.1. Însușirea fără drept ori invocarea calității de inventator [4]

Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 (r3) privind brevetele din domeniul invențiilor, însușirea în orice mod și fără nici un drept, acalității ori a calității de inventator constituie infrațiune [7]. De asemenea art. 50 alin. (1)

din Legea 129/1992, încriminează „însușirea, fără nici un drept”, „în orice mod, a calității de autor al desenului respectiv al modelului industrial se aplică pedeapsa cu închisoare între 1- 3 ani sau cu pedeapsa - zile-amendă”.

(2) Reproducerea, căruia lipsește acordul autorului desenului sau a modelului industrial pentru a introduce în fabricații de produse identic este interzisă.

2.2. Protecția împotriva acțiunii în contrafacere[4]

Acțiunea în concurență neloială nu este subsidiară acțiunii în contrafacere pentru că sunt diferențe de aplicare.

Acțiunea în *contrafacere* constituie un alt important mijloc pentru a proteja drepturile ce decurg din PI. Dar, în timp ce acțiunea în concurență neloială urmărește să asigure buna funcționare a pieței, după principiile concurenței sănătoase, acțiunea în contrafacere sancționează violarea unui drept exclusiv de proprietate intelectuală, drept care interzice sau limitează legal concurența [8].

Contrafacerea are loc atunci când se încălcă un drept pe când concurența neloială înseamnă încălcarea normelor de conduită comercială, etică etc. Așadar, acțiunea pentru concurență neloială trebuie să fie introdusă o dată cu acțiunea în contrafacere, acestea fiind două acțiuni de natură distinctă, astfel încât pot fi puse în acțiune atât separat cât și simultan. Chiar pot fi luate împreună, în situația când încălcarea unui drept exclusiv, poate fi consecința unor tehnici neloiale, cu intenții de contrafacere.

2.2.1. Infrațiunea de contrafacere [4]

O statistică din 2012, ne arată că, produsele piratate ori contrafăcute aduc prejudicii imense companiile din Europa, „însumate la mai mult de 260 de miliarde/euro pe an [9]. De asemenea, la nivel mondial se comercializau produse contrafăcute în valoare de 338 miliarde EUR în 2013” [10]. Doar „valoarea a software-ului care sunt piratate, printr-un alt exemplu din anul 2018,, depășește cu mult nouăsprezece miliarde \$/an în America de Nord la un loc cu Europa de Vest, iar 27 miliarde \$/an, în celelalte țări ale lumii [11]. Comisia Europeană are în vedere modificarea regulamentului prezent, care să investească vama să oprească mărfurile cu aspect fals

În plan național, prin prevederile alin. 1 al art. 56 din Legea nr. 64/1991 sunt incriminate acțiunile de contrafacere ori fabricarea sau punerea în circulație fără a deține un drept, a unui obiect provenit protejat printr-un brevet de invenție etc.

Contrafacerea, aduce atingere majoră vieții economice actuale, suprapusă cu o concurență nelegală sistematică [12].

2.3. Producerea și punerea în circulație de mărfuri și dispozitive pirat[4]

Punctul 12 din art. 3, alin (1) din Legea nr. 344/2005 *privind măsuri din domeniul DPI, în cadrul activității de vămuire*, definește mărfuri pirat: orice imitație, ori copiere făcute fără acordul titularului dreptului de PI sau al persoanei autorizate de către acesta, de a produce în scop personal sau în scop comercial a oricărui produs care este purtător de DPI, în condițiile când se încalcă un drept al PI [14].

2.4. Divulgarea înscrisurilor ori date conținute de brevet de către personalul OSIM [4]

Conform art. 59 alin. (1), din Legea nr. 64/1991, divulgarea, înscrisuri, ori date de către personalul – angajați ai OSIM, de asemenea, se pedepsește cu privare de libertate între 3 luni până la 2 ani, iar prejudiciile create inventatorului, sunt suportate de către OSIM

2.5. Apărarea drepturilor de PI de către Ministerul Public[4]

Ministerului Public, în contextul integrării României în structurile euroatlantice, la propunerea Procurorului General, a înființat prin Ordinul ministrului justiției nr. Ordinul nr. 2632/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor [15], o secția de urmărire penală și criminalistică care are în structură: *Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public din domeniul DPI* cu atribuții de combatere a infrațiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală . Ord. nr. 2632/ 2014 a funcționat până la 31 decembrie 2019, fiind înlocuit prin Hotărâre 947/2019.

2.6. Apărarea drepturilor de PI de către Ministerul Afacerilor Interne M.A.I. [4]

Poliția Română, are atribuții generale în lupta împotriva criminalității, inclusiv în lupta împotriva criminalității din Domeniul DPI [16].

M.A.I are atribuții în combaterea criminalității din domeniul PI [17], având în vedere că, potrivit structurilor actuale, ele țin de zona economică, așadar, prevenirea, investigarea și combaterea acestora, țin de zona ce are competență - investigarea criminalității economice.

2.7. Apărarea DPI de către autoritatea vamală[4]

În domeniul DPI, autoritatea vamală are ca bază de reglementare, Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22/07/ 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce

atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală a Regulamentului (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei, din 21 octombrie 2004, de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 și a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire [18].

Într-un fel sau altul, toate bunurile care trec prin vamă, sunt purtătoare de drepturi PI, dar avem în vedere doar mărfurile sau bunurile din categoria a) bunurilor contrafăcute bunurile considerate mărfuri pirat și bunurile care încalcă drepturile inventatorilor ori a proprietarilor de certificate de brevet de soi, indicații geografice ori a vreunui certificat suplimentar de protecție.

2.7.1. Drepturi de proprietate intelectuală și categorii de produse protejate prin Regulamentul nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 [4]

Regulamentul nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12/06/2013) privind măsurile necesare respectării DPI de către autoritățile [19].

Regulamentul prevede, de asemenea, măsuri noi de acțiune și proceduri simplificate împotriva mărfurilor susceptibile în ceea ce privește încălcarea DPI.

Drepturi de proprietate intelectuală și categorii de produse protejate

Pe lângă protecția oferită anterior (brevete, drepturi de autor sau orice drepturi conexe, mărci, desene și modele, indicații și denumiri geografice, soiuri de plante, certificate suplimentare de protecție pentru medicamente și produse fitosanitare), Regulamentul oferă protecție și denumirilor comerciale, topografiilor produselor semiconductoare și modelelor de utilitate.

Regulamentul vizează nu numai bunurile care încalcă efectiv drepturile de proprietate intelectuală, ci și orice tipare sau matrice, dispozitive, produse sau componente concepute special sau adaptate pentru fabricarea de mărfuri și care încalcă în orice mod un drept de proprietate intelectuală.

3. Concluzii

Apărarea dreptului de proprietate intelectuală prin mijloace de drept penal, încă suferă printr-o slabă reglementare internațională și o cooperare internațională insuficientă. Măsurile curente de protecție, nu sunt suficiente pentru o maximă protecție în interesul public, ci mai degrabă sunt măsurii

accesoriu pentru valorificarea unor interese din domeniul privat, cu măsuri sancționatorii punctuale cu măsuri insuficiente pentru prevenirea încălcărilor normelor juridice din domeniul DPI, pentru viitor.

Nevoia de protecție penală în acest domeniu a venit ca urmare a presiunii unor interese din partea beneficiarilor al acestor obiecte de proprietate intelectuale, fie că este vorba de utilizatori al brevetelor de invenții, mărci, etc. și nu atât cât ar fi trebuit pentru o protecție reală a creatorilor de obiecte al dreptului de autor și drepturilor conexe de autor și al obiectelor de proprietate industrială.

Drepturile de proprietate intelectuală cu cele două sub domenii, sunt în general, construcții din domeniul social, al căror obiective au ca interes general, promovarea bunăstării în rândul membrilor societății, iar încălcarea lor atrag răspunderea civilă, administrativă și cea penală.

Respectarea drepturilor proprietății intelectuale, au rezonanță în viața de zi cu zi, a întregii societăți, cu efecte în domeniul comerțului, a negocierilor comerciale dar și în strategiile de susținere a Produsului intern brut al fiecărei țări prin valorile de piață al produselor intelectuale, reflectate prin tot ce se oferă pe piață: mărfuri și servicii oferite consumatorului final, al căror „plus valoarea” conduce la dezvoltarea tuturor țărilor lumii

Un aspect este cert. Toate țările lumii își dezvoltă capacitatea de dezvoltare prin susținerea cercetării și aplicarea ei în practică prin măsuri coercitive de apărare. Rămâne de dorit ca măsurile coercitive de apărare să fie cât mai aspre în cazurile de încălcarea a drepturilor de proprietate intelectuală.

Este de bun augur găsirea celor mai bune măsuri de implementare a „KNOW-ULUI, în toate statele lume. O diferență majoră dintre statele lumii, dintre cele în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, este lipsa de cunoaștere și accesul restrictiv la ultimele cunoștințe din domeniile de interes.

Referințe:

1. ANECHITOAE, C. Dreptul proprietății intelectuale. București: Ed. Universul Juridic, 2013, p. 9. Francis Gurry este Director-general al WIPO (OIMPI). OIMPI, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale [conform denumirii originale din engleză, The World Intellectual Property Organization (WIPO)] este una din agențiile specializate ale Națiunilor Unite. WIPO a fost creată în 1967 cu scopul declarat de a încuraja activitatea creatoare și promovarea proprietății intelectuale oriunde în lume.

2. WIPO are la data de 30 aprilie 2022, un număr de 193 de state membre (<https://www.wipo.int/members/en/>) și administrează la data de 30 aprilie 2022, un număr de 26 de tratate internaționale, (<https://www.wipo.int/treaties/en/>), având sediul mondial în Geneva, Elveția.
3. „Oricine am fi, oriunde am trăi și în orice condiții, toți avem capacitatea de a crea” <http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/stiri/26-aprilie-este-Ziua-Mondiala-a-Proprietatii-Intelectuale-599.html>.
4. ANECHITOAE, C. Dreptul proprietății intelectuale. Craiova: Ed. Sitech, 2019, [p. 75], [565]; [574-575]; [576]; [578]; [579]; [580]; [581]; [582-583].
5. Art. 2 alin. (viii) al Convenției privind Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO Convention — 1967).
6. OLTEANU, G. Dreptul proprietății intelectuale. București: Editura C.H. Beck, 2007, pp. 6-11.
7. Alin. (1): Însușirea fără drept, în orice mod, a calității de inventator constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Alin. (2) Împăcarea înlătură răspunderea penală
8. ROȘ, V., SPINEANU-MATEI, O., BOGDAN, D., Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice, Ed. All Beck, București, 2003, p. 3.
9. AMIAN, S., DAMIAN, S.E. <http://www.juridice.ro/208403/produsele-pirate-si-contrafacute-afecteaza-companiile-europene-cu-250-de-miliarde-de-euro-pe-an.html>
10. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/press_release_ro.pdf
11. <https://www.programegratuitepc.com/despre-pirateria-software/>
12. Specialiștii estimează ca în România peste jumătate din produsele din anumite sectoare de pe piață sunt contrafăcute, țara noastră fiind în unele clasamente pe locul 2 după Ucraina din acest punct de vedere. <http://www.anticontrafaceri>.
13. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1093 din 05/12/2005. Actul a intrat în vigoare la 03 februarie 2006.
14. TURCU, G.N. Influențele mediului comercial asupra mărcii. În: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1 (6), anul III, 2006, p. 63.
15. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 26 august 2014 și include

- modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1650/2015; Ordin 3624/2016; Ordin 2337/2018. Ultimul amendament în 11 iunie 2018.
16. Politia Română a adoptate un mod de a lucra „task-force” – care înseamnă „cumul de competențe prin lucrul în echipe mixte, procurori - polițiști - inspectori din cadrul Gărzii Financiare, Autorității Naționale Vamale, ORDA, OSIM, reprezentanți ai industriilor, titularii de mărci, asociații antipiraterie și anticontrafacere etc.
 17. Politia Română în procesul continuu de modernizare și dezvoltare structurală, au obținut rezultate confirmate prin reacțiile și aprecierile formulate de către experții europeni.
 18. http://www.osim.ro/publicatii/editura/TOATE%20MATERIALELE/BULETIN%20DE%20JURISPRUDENTA%20ONLINE/06_DIVERSE/Protejarea%20drepturilor%20de%20proprietate%20intelectuala.pdf
 19. Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L181/15-34 din 29/06/2013 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:RO:PDF>

